

DEPRESSÃO E APRENDIZAGEM: UMA LIGAÇÃO DIRETA QUE DIFICULTA O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA ADOLESCÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.8151386

Clarisse de Souza Silva

Acadêmica do curso de Licenciatura em Pedagogia; Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). Campus Bacabal-MA. souzasilvaclarisse805@gmail.com

Grazielle Lima da Silva

Acadêmica do curso de Licenciatura em Pedagogia; Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). Campus Bacabal-MA. graziellylima296@gmail.com

Laura Gabriele Vaz Costa

Acadêmica do curso de Licenciatura em Pedagogia; Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). Campus Bacabal-MA. lauragabrielev@gmail.com

Mirian Silva Pereira

Acadêmica do curso de licenciatura em Pedagogia Universidade Estadual do Maranhão Campus Bacabal-MA. silvapereiramirian435@gmail.com

Ranilson Edilson da Silva

Doutorando em Ciências da Educação; Facultad Inteamericana de Ciências Sociales(FICS). prof.ranilsonuema@gmail.com

RESUMO

No presente artigo aborda temas relacionados à depressão na adolescência, aborda a evolução do diagnóstico de depressão, discutem os principais sinais e sintomas da síndrome depressiva na adolescência enfatizando aspectos essenciais no quadro clínico, atendimento adequado, a condição atual das abordagens psicoterapêuticas empregadas no tratamento da depressão e como a escola pode ajudar em meio a essa problemática, o trabalho tem como objetivo despertar os educadores e profissionais que atuam na área educacional, um olhar mais crítico e atencioso com os adolescentes em fase escolar, que apresentem problemas de aprendizagem,

estabelecendo uma relação entre a depressão, e seus respectivos sintomas, com o rendimento escolar. Verificou-se mediante pesquisa bibliográfica que adolescentes diagnosticados com transtorno de aprendizagem apresentam maior frequência de sintomas depressivos em relação às crianças sem dificuldades escolares, destaca pois inúmeras vezes, que os adolescentes que apresentam alguma dificuldade na aquisição de conhecimento, podem estar passando por algum problema de cunho emocional, levando-as a um estado depressivo, além de destacar as principais características desta doença na adolescência. Os estudos evidenciam que existem relações entre depressão e aprendizagem, ou seja, há uma ligação direta que dificulta o processo de ensino-aprendizagem de alunos com sintomas de depressão, e isso interfere durante a formação profissional.

Palavras-Chave: Adolescência. Depressão. Ensino-Aprendizagem.

ABSTRACT

This article deals with themes related to depression in adolescence, addresses the evolution of the diagnosis of depression, discusses the main signs and symptoms of depressive syndrome in adolescence, emphasizing essential aspects in the clinical picture, adequate care, the current condition of the psychotherapeutic approaches used in the treatment of depression and how the school can help in the midst of this problem, the work aims to awaken educators and professionals who work in the educational area, a more critical and attentive look at adolescents in the school phase, who have learning problems, establishing a relationship between depression and its respective symptoms and school performance. It was verified through bibliographical research that adolescents diagnosed with learning disorders have a higher frequency of depressive symptoms in relation to children without school difficulties, highlighting that many times, that adolescents who have some difficulty in acquiring knowledge may be experiencing some problem. of an emotional nature, leading them to a depressive state, in addition to highlighting the main characteristics of this disease in adolescence. Studies show that there are relationships between depression and learning, that is, there is a direct connection that hinders the teaching-learning process of students with symptoms of depression, and this interferes during professional training.

Keywords: Adolescence. Depression. Teaching-Learning.

INTRODUÇÃO

Estudos sobre a Depressão na adolescência a cada dia ocupa um espaço precioso perante a sociedade, pois a cada ano que se passa grande é o índice de adolescentes vítimas desse transtorno emocional (MILLER, 2003).

E conhecer está doença e suas implicações para com a vida do adolescente é de grande valia tanto para os educadores, quanto para os pais. Pois “nos dias de hoje, a depressão está entre os principais distúrbios psiquiátricos no mundo, no Brasil, cerca de 6% da população já adulta sofre desta doença (TELLES, 1992, p.15). Diante desses dados, faz-se necessário saber o que acontece para que exista este grande

índice de pessoas depressivas, o porquê de tantos casos. E acreditando que, adolescentes depressivos, se não identificados e tratados, tende a se transformar em um adulto também depressivo, este trabalho vem lançar um olhar sobre a depressão na adolescência. Então, a depressão e as dificuldades de aprendizagem são duas questões complexas e inter-relacionadas que afetam muitos adolescentes em todo o mundo. A depressão é uma doença mental que pode ter um impacto significativo na vida dos jovens e pode prejudicar sua capacidade de aprender. Já as dificuldades de aprendizagem podem tornar o ambiente escolar desafiador e frustrante para os adolescentes, aumentando o risco de depressão. Compreender as causas e os efeitos desses problemas é essencial para identificar e ajudar aqueles que sofrem com eles.

Neste artigo, exploramos as relações entre a depressão e as dificuldades de aprendizagem nos adolescentes e discutiremos algumas estratégias que podem ser usadas para enfrentá-las. Depressão e dificuldades de aprendizagem são problemas cada vez mais comuns entre os adolescentes. A depressão pode afetar o humor, o comportamento e até mesmo a saúde física dos jovens, enquanto as dificuldades de aprendizagem podem prejudicar a sua capacidade de acompanhar as aulas e absorver novos conhecimentos. É importante reconhecer os sinais desses problemas e buscar ajuda profissional quando necessário, discutiremos algumas estratégias que podem ser utilizadas para enfrentar a depressão e as dificuldades na aprendizagem.

DEPRESSÃO

A depressão é uma condição de um estado patológico.

A depressão é um distúrbio neuropsicologia que abrange o organismo como um todo, afetando o físico, o humor, o pensamento e até a forma como a pessoa vê e sente o mundo ao seu redor. A principal característica é o sentimento de desencanto pela vida que esse distúrbio provoca na pessoa. É como se a vida perdesse a cor. (CRUZ JÚNIOR, 2011, p.66).

Entre os adolescentes, os fatores preponderantes para desencadear a depressão vêm aumentando exponencialmente, bem como o próprio quadro de depressão. Esses fatores se apresentam com características similares às dessa fase de transição (adolescência): as perdas afetivas, baixa autoestima, fracasso escolar, histórico familiar permeado de violência, conflito pessoal quanto à

orientação sexual, uso excessivo de drogas e do álcool, dentre tantos outros fatores. (BIRMAHER et al, 1996).

A depressão é um transtorno mental que afeta o humor, os pensamentos e o comportamento de uma pessoa. Ela pode causar sentimentos persistentes de tristeza, desesperança, falta de interesse em atividades que antes eram prazerosas, mudanças no apetite e no sono, sensação de fadiga e problemas de concentração.

A depressão pode ser causada por uma combinação de fatores genéticos, ambientais e psicológicos e pode ser tratada com uma variedade de intervenções, incluindo terapia e medicação.

Os fatores biológicos são aqueles ligados à suscetibilidade para distúrbios depressivos: neurotransmissores com níveis alterados, especialmente a serotonina, a dopamina e a epinefrina; disfunção hormonal e áreas cerebrais atrofiadas, especialmente no lobo pré-frontal.

DEPRESSÃO OU TRISTEZA

Como dito anteriormente, depressão do ponto de vista técnico, é um transtorno mental no qual o paciente apresenta uma constelação de sintomas decorrentes de alterações fisiológicas no cérebro que gera muito sofrimento e disfuncionalidade em dimensões como trabalho, família, social, autocuidado e conjugal.

Já a tristeza, é um sentimento que pode ocorrer por diversos motivos, em diversos momentos da vida e é auto limitado. Por outro lado, quando prolongado, pode ser um dos sintomas do quadro depressivo.

A maioria dos adolescentes passa parte da sua vida na escola, e é nesta que também se pode notar e identificar casos de depressão, visto que, uma das principais consequências da depressão no adolescente em fase estudantil é a queda de seu rendimento escolar, devido aos inúmeros fatores decorrentes da depressão. Portanto, o decaimento no desempenho escolar surge como um dos principais problemas da depressão na adolescência e a partir dele, pais e professores podem estar identificando o adolescente depressivo.

Para Schneider e Ramires (2007), a partir da adolescência, a sintomatologia depressiva passa a ser responsável por cerca de 75% das internações psiquiátricas. Diante desta realidade, torna-se urgente a necessidade de estudos com foco nesta

situação clínica e em métodos de intervenção apropriados para a sintomatologia depressiva na adolescência.

A depressão pode afetar crianças e jovens de qualquer idade, incluindo bebês e crianças pequenas. Esta condição se torna mais comum com a idade e na adolescência, e até 1 em cada 5 jovens podem ter sintomas de depressão.

Durante a adolescência, o cérebro passa por uma grande reorganização e desenvolvimento, com a criação de novas conexões neuronais e o aprimoramento de funções cognitivas, como a memória, o planejamento, a tomada de decisão e a capacidade de pensar em consequências futuras. No entanto, a depressão pode afetar negativamente esse desenvolvimento, impedindo o jovem de explorar e desenvolver todo seu potencial.

A falta de motivação e emoções negativas pode prejudicar a aprendizagem de novas habilidades e o engajamento em atividades que possam contribuir para o seu crescimento e amadurecimento. Por isso, é importante buscar ajuda profissional para tratar a depressão na adolescência e garantir que o jovem tenha um ambiente saudável e acolhedor que possa estimular seu desenvolvimento.

Além disso, incentivar a prática de atividades que promovam o bem-estar emocional, como esportes, música, arte e outras formas de expressão criativa, pode ajudar o adolescente a lidar com seus sentimentos de forma mais positiva e a explorar novas possibilidades de desenvolvimento.

Nestes casos, a atuação do professor é importantíssima, pois, apesar de sua formação acadêmica muitas das vezes não o permitir está em contato com esta realidade, “um dos aspectos que apontam a importância do papel do docente para o diagnóstico de algum transtorno de humor nos adolescentes é o fato de, ao contrário dos pais, o professor tem um conhecimento maior sobre o desenvolvimento infantil” (CARMO; SILVA; TRONCOSO, 2009, p.336), ou seja, ele está apto a identificar quando algo não está consideravelmente normal no desenvolvimento do adolescente, desse modo, ao ingressar na sala de aula, o professor deve estar atento a estes sinais para que junto com os familiares do jovem, possam identificar tal transtorno e assim poder ajudar o adolescente a sair deste estado emocional depressivo.

Contudo, não é dever do educador diagnosticar tal doença, principalmente porque o mesmo não é qualificado para isso, porém este pode colaborar no reconhecimento dos sintomas, e assim, junto aos pais do adolescente, encaminhá-la para uma avaliação médica especializada, e posteriormente um tratamento. O

adolescente, ao ser diagnosticado com a depressão, necessita de total apoio de todos os que convivem com ele, tanto da família quanto do professor dado que, “um bom professor que demonstre afeição e preocupação com uma criança enquanto a encoraja a ser independente pode estar fazendo muito para ajudar uma criança deprimida” (MILLER, 2003, p. 184), e assim, a partir de ações conjuntas, o tratamento e a recuperação do adolescente sejam alcançados de forma positiva. Percebe-se quão árduo é o processo de adolecer e quão vulnerável o sujeito fica ao entrar nesta fase. Por isso a adolescência é descrita

QUAIS AS PRINCIPAIS CAUSAS DA DEPRESSÃO NA ADOLESCÊNCIA

Na verdade, a depressão é uma das principais causas de incapacidades em adolescentes em todo o mundo. Mas quais são as principais causas da depressão durante a adolescência? Uma das principais causas da depressão na adolescência se dá pela pressão social, os adolescentes muitas vezes se sente pressionados a seguir padrões de comportamento que não se encaixam com sua personalidade e individualidade.

Essa pressão pode ser exercida por amigos, escola ou familiares e pode levar sentimentos de adaptação isolamento e baixa autoestima. Outro fator importante é a oscilação hormonal que ocorre na adolescência , as mudanças hormonais podem desencadear instabilidade emocional e afetar o modo adolescente, tornando mais susceptível a depressão. Além disso, adolescência é uma fase de grandes mudanças e desafios como o desenvolvimento da identidade e a busca pela independência. Esses conflitos podem ser fonte de estresse e ansiedade.

O QUE A ESCOLA PODE FAZER PARA MELHORAR A SAÚDE MENTAL DOS ALUNOS

Diante dos desafios que os alunos enfrentam no dia a dia, a escola tem um importante papel a desempenhar na promoção da saúde mental. Ao implementar ações como programas de prevenção e conscientização, oferta de espaços para conversas com profissionais especializados, desenvolvimento de atividades que promovam o bem-estar e cultura de respeito e empatia, a escola pode contribuir significativamente para a melhoria da saúde mental dos alunos. É fundamental que a

escola adote medidas para proporcionar um ambiente seguro, acolhedor e estimulante para que os alunos possam expressar e lidar com seus sentimentos e emoções de forma saudável. A adoção dessas medidas, aliada à educação emocional e à inclusão de conteúdo relacionado à saúde mental no currículo, pode ajudar os alunos a desenvolver habilidades de autonomia emocional e resiliência, tornando-os capazes de enfrentar os desafios de forma mais eficaz e viver com um maior bem-estar emocional. Existem diversas ações que a escola pode implementar para melhorar a saúde mental dos alunos, tais como:

1. Oferecer programas de prevenção e conscientização sobre saúde mental, por meio de oficinas, palestras e atividades.

2. Disponibilizar espaços para conversas entre alunos e psicólogos escolares.

3. Fornecer apoio emocional em momentos de crise, como o suicídio de um estudante ou situações de bullying.

4. Desenvolver atividades que promovam o bem-estar dos alunos, tais como exercícios físicos, meditação e ioga.

5. Realizar avaliações psicológicas regulares dos alunos para identificar problemas de saúde mental e encaminhá-los para tratamento adequado.

6. Promover uma cultura de respeito e empatia, ajudando os alunos a compreender os sentimentos e perspectivas dos outros.

7. Incluir conteúdos de educação emocional no currículo, para ajudar os alunos a desenvolver habilidades de autonomia emocional e resiliência.

8. Proporcionar um ambiente seguro e acolhedor, onde os alunos se sintam confortáveis e estimulados a expressarem seus sentimentos e opiniões. Essas são algumas das muitas ações que a escola pode adotar para melhorar a saúde mental dos alunos e, conseqüentemente, proporcionar uma experiência educativa mais completa e saudável. Existem diversas estratégias que a escola pode utilizar para melhorar a saúde mental dos alunos. Uma das abordagens mais eficazes é investir na promoção de um ambiente escolar saudável e acolhedor, onde todos se sintam respeitados e com espaço para expressar suas emoções e opiniões.

9. Promover a conscientização sobre a importância da saúde mental: É fundamental que a escola conscientize os alunos, professores e funcionários sobre a importância de cuidar da saúde mental e sobre os sinais de alerta de problemas nessa área.

10. Oferecer suporte psicológico: A escola pode oferecer atendimentos individuais com um psicólogo, psiquiatra ou outro profissional de saúde mental para os alunos que precisem de ajuda. Além disso, é importante que a escola tenha um profissional da área de saúde mental trabalhando em tempo integral para dar suporte aos alunos.

11. Criar espaços seguros para diálogo: A escola deve incentivar o diálogo aberto sobre a saúde mental e criar espaços seguros para que os alunos possam expressar seus sentimentos e preocupações. Isso pode ser feito através de grupos de apoio, sessões de aconselhamento ou mesmo designando um orientador escolar para fornecer suporte emocional aos alunos.

A escola também pode implementar programas de educação sobre saúde mental, promovendo a conscientização sobre condições como depressão, ansiedade e transtornos alimentares, e ensinando habilidades de gerenciamento de estresse e autocuidado. Além disso, a escola pode trabalhar em parceria com os pais e profissionais de saúde locais para garantir que os alunos tenham acesso a recursos e tratamentos adequados, como terapia e medicação se for necessário.

Neste contexto a família é uma grande parceira que pode auxiliar em situações de depressão ao oferecer suporte emocional, compreensão e paciência. É importante que a família esteja consciente de que a depressão é uma doença que precisa de tratamento adequado e que seus entes queridos podem precisar de ajuda profissional.

Além disso, é fundamental que a família se eduque sobre a doença, para entender as limitações e necessidades de quem sofre com ela. Trabalhar em conjunto para construir uma rede de apoio forte e positiva pode fazer toda a diferença no processo de recuperação de alguém com depressão, e essa é uma responsabilidade que toda família deve assumir com amor e comprometimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A depressão na adolescência como foi visto, é uma doença que es mais na vida de inúmeros adolescentes, pois, este mal além de vitimizar adultos, também acomete Adolescentes independente da idade.

E devido os sintomas da depressão muitas vezes complexos, a maioria das vezes passam despercebido pelos pais, e é na escola que estes sintomas podem ser identificados a partir de um olhar atento do professor. Sendo, portanto a escola o

ambiente responsável pelo desenvolvimento amplo do aluno, tanto o cognitivo quanto o social, é nela também que se faz necessária que existam bons docentes lecionando, docentes verdadeiramente comprometidos com o ensino e com os seus alunos, professores que estejam atentos a todo tipo de mal que possa acometer o aluno em fase escolar, prejudicando assim seu desenvolvimento cognitivo, dessa maneira, o verdadeiro professor deve estar em constante formação, buscando sempre novos conhecimentos para ajudá-lo na sua prática educativa, pois o professor que reconhece a sua importância na vida do aluno saberá ajudá-lo sempre quando o mesmo precisar.

Desta forma, sendo os professores um dos fatores principais para auxiliar o adolescente que estiver em um estado depressivo, espera-se que este trabalho possibilite aos professores e as demais pessoas da sociedade uma conscientização maior sobre a depressão, e o quão cruel esta doença pode ser para os jovens, e principalmente que professores possam compreender como importantes são para a identificação de possíveis casos depressivos na fase escolar.

REFERÊNCIAS

BIRMAHER, B.; RYAN, N. D.; WILLIAMSON, D. E.; BRENT, D. A.; KAUFMAN, J.; DAHL, R. E. **Childhood and Adolescent Depression: A Review of the Past 10 Years. Part I.** J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, v. 35, n. 11, p. 1427-1439, 1996. Disponível em: <<http://www.jped.com.br/conteudo/02-78-05-359/ing.pdf>>. Acesso em: 22 mai. 2023.

CRUZ JÚNIOR, A. J. **Questões/problemas em perícias médicas nos casos de depressão.** Revista Hospital Universitário Pedro Ernesto, v. 10, a. 2, p. 66-78, 2011. Disponível em: <<http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistahupe/article/view/8854>> Acesso em: 22 mai. 2023.

MILLER, Jeffrey A. **O livro de Referências para a depressão infantil.** São Paulo: M. Books, 2003.

TELES, Maria Luiza Silveira. **O que é depressão.** São Paulo: Brasiliense, 199. Coleção Primeiros Passos – 258.

TRANCOSO, ALCIMAR ENÉAS ROCHA; OLIVEIRA, ADÉLIA AUGUSTA SOUTO. **Produção social, histórica e cultural do conceito de juventudes heterogêneas potencializa ações políticas.** Psicologia & Sociedade (Online). v. 26, p. 137-147, issn: 1807-0310, 2014.